

SOHA TERMINLARIGA SEMANTIK VA STRUKTURAVIY YONDASHUV (UZUMCHILIK MISOLIDA)

Nuriddinova Nafisa Muxiddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi SAMDU mustaqil izlanuvchisi

Nuriddinovanafisa467@gmail.com

+99893987428

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16572219>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilshunosligida bog'dorchilik sohasining uzumchilik terminlarini o'rganish jarayonida qo'llaniladigan asosiy tahlil metodlari, leksik-semantik, morfologik, etimologik, stilistik, dialektologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Ushbu metodlar orqali soha terminlarining lug'aviy, strukturaviy, mintaqaviy va uslubiy xususiyatlarini aniqlash imkoniyati yaratiladi.

Kalit so'zlar: uzumchilik terminlari, semantik tahlil, strukturaviy yondashuv, leksik-semantik tizim, terminologik birliklar, tarkibiy model, sohaviy leksika, sinonimiya va antonimiya, terminologik birliklarning tasnifi, morfologik tuzilma.

Abstract: This article analyzes the main analytical methods, lexical-semantic, morphological, etymological, stylistic, dialectological approaches used in the study of viticulture terms in Uzbek linguistics. These methods make it possible to determine the lexical, structural, regional and methodological characteristics of the terms of the field.

Keywords: viticulture terms, semantic analysis, structural approach, lexical-semantic system, terminological units, structural model, sectoral lexicon, synonymy and antonymy, classification of terminological units, morphological structure.

Terminologiya har qanday ilmiy va kasbiy sohaning asosiy til vositasi hisoblanadi. Terminlar — bu ilmiy va kasbiy tilning “kalitlari” bo'lib, ularni bilmasdan tushuncha, muloqot va izlanishlar noaniq yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin. Terminlarni tizimli o'rganish, ularni normativlashtirish va ilmiy asoslash tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Bog'dorchilik ham O'zbekistonda qadimdan rivojlangan, madaniy va iqtisodiy jihatdan muhim tarmoq bo'lib, bu sohaga oid terminlar xalq tilida ham, ilmiy nutqda ham keng qo'llaniladi. Bog'dorchilikka oid an'anaviy bilimlar ko'pincha og'zaki shaklda ajdoddan avlodga o'tib kelgan. Terminlarni ilmiy asosda yig'ish va tizimlashtirish bu tajribani saqlab qolish va yangi avlodga uzatishda muhim. Ularga ko'ra, qishloq xo'jaligi terminlari (xususan , bog'dorchilik ham) tilning madaniy qatlamini ifodalab, xalqning qadimiy bilim, dunyoqarash va kasb-

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ko'nikmalarini o'zida aks ettiradi. Terminologiya har bir sohaning til shakllanishi va rivojida muhim o'rin egallaydi. Xususan, O'zbekistonda qadimdan rivojlangan uzumchilik va bog'dorchilik tarmoqlari bilan bog'liq terminlarni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, agronomiya va tarjimashunoslik sohalari uchun ham dolzarb hisoblanadi. Bugungi kunda bu terminlarning ilmiy tahlili ularning kelib chiqishi, tuzilishi, ishlatilish chastotasi va funksional yuklamasini aniqlash orqali amalga oshirilmoqda. Bu borada o'zbek tilshunosligida uzumchilik sohasi til boyligining muhim qismi bo'lib, unda ko'plab mahalliy terminlar, dialektal leksik birliklar, semantik guruhlar, stilistik vositalar kuzatiladi. Bunday tahlillar til va sohaning o'zaro aloqasini yoritib, sohaga oid milliy lingvistik merosni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Tilshunos olim R.Doniyorov qayd etishicha, terminologik sistemada so'z yasash yo'llarining barchasiga babbaravar amal qilinavermaydi. Masalan, o'zbek tilining ornitologik terminologiyasida semantik va fonetik yo'llar bilan termn yasash bir qadar faol bo'lsa, boshqa terminologik sistemalarda buning aksicha, semantik, morfologik va sintaktik yo'llar bilan termin yasash juda aktivdir.[1] O'zbek tilining uzumchilik terminologiyasida ham terminlarni hosil qiladigan ko'plab yo'llarning xizmat vazifasi salmoqlidir, albatta. Izlanishlarimizda leksik-semantik tahlillar shuni ko'rsatadiki, terminlarning semantik maydoni, sinonim va antonim shakllari, polisemantik holatlari o'ziga xos xususiyatga ega. Masalan, "tok" so'zi badiiy adabiyotda metaforik ma'no kasb etsa, ilmiy matnlarda uzum o'simligi sifatida aniq qo'llaniladi. "Ko'chat", "mayiz", "novda" kabi terminlar kontekstda turlicha semantik yuklamaga ega. Proffessor olim A.G'ulomov o'z izlanishlari orqali o'zbek tilida so'z yasashning besh xil klassifikatsiyasi (morfologik, sintaktik, leksik, semantik, fonetik usul)ni [2] qayd etar ekan, har bir sohada qaysi usulning salmog'i leksik qatlamning qanchalik keng ko'lamda ekanligi bilan baholanishini ham ta'kidlaydi. Xususan, bizningcha, o'zbek tilining ichki leksik resurslaridan foydalangan holda yangi terminlar hosil qilinish tendensiyalarini aniqlash mobaynida uzumchilik sohasining so'z yasash vositalari (derevatsion) orqali hosil qilingan ayrim terminlar morfologik tuzilmasi quyidagicha ekanligini qayd etish mumkin: Uzumzor – "uzum" + "-zor" (yer bildiruvchi affiks); tokchi – "tok" + "-chi" (kasb egasi bildiruvchi affiks); ko'chatxona – "ko'chat" + "xona" (bino/joy bildiruvchi); iliqxona – issiq iqlimli o'stirish joyi (issiq + xona). Bu holatda so'z yasovchi affikslarning semantik yuklamasi va soha doirasida ularning terminlashtirilishini kuzatish mumkin.

Bog'dorchilikning uzumchilik sohasiga doir atamalar, so'z va birikmalar o'zbek tilining soha leksikasida alohida qatlamni tashkil qiladi. Tilshunoslikda bunday leksik qatlam leksik-semantik guruhlarga ajratilib, semantik maydon) asosida tahlil qilinadi. Bu tahlil orqali terminlarning mazmuniy yaqinligi, semantik aloqadorligi va kontekstdagi o'rni aniqlanadi. Leksik-semantik guruh — bu mazmun jihatidan bir-biriga yaqin, umumiy semantik komponentga ega bo'lgan so'zlar majmuasidir. Uzumchilik terminlari ma'nosiga ko'ra, bir necha asosiy guruhlarga ajraladi:

1.O'simlikning morfologik qismlarini bildiruvchi so'zlar. Masalan,bu guruhda uzum o'simligining qismlari, struktura elementlari ifodalash mumkin: Barg — o'simlikning fotosintez a'zosi; kurtak — yangi o'sish nuqtasi; ildiz — o'simlikning yerosti qismi, oziqlanuvchi tizim. Ayni paytda bu leksik birliklar giponimiya-giperonimiya munosabatida joylashgan: Tok — giperonim (umumiy nom); Novda, shox, kurtak — giponimlar (xususiy qismlar).

2.Parvarish va agrotexnik ishlar bilan bog'liq leksik qatlam. Bu guruhda uzumni yetishtirish, parvarishlash, mehnat texnikalari bilan bog'liqligini kuzatish mumkin. Sug'orish — suv bilan ta'minlash; novdalash — keraksiz novdalarni kesish; tillar — uzumni boshqa yerga ko'chirib ekish usuli. Semantik jihatdan bunday sememalarning ma'no ottenkalari **texnologik jarayonlarni** bildiradi. Shuningdek, ular asosan **fe'l, ot va otlashgan fe'llar** shaklida namoyon bo'ladi.

3.Hosil va mahsulotlar bilan bog'liq terminlar. Ayni semantik guruhga hosil, uning turlari va undan olinadigan mahsulotlarni keltirish mumkin:Mayiz — quritilgan uzum; sharbat — uzumdan olingan tabiiy ichimlik, vino — uzum asosida tayyorlangan mahsulot, tok mevasi — hosil sifatida uzum ifodasi. Ushbu **semantik aspektda tahlillarimiz** “natija”, “hosil”, “tayyor mahsulot” komponentlarini o'z ichiga oladi. Bu yerda **nav nomlari** alohida giponimlar sifatida ajraladi (kishmish, husayni, rizamat).

4.Uzum navlari va klassifikatsiyasi. Uzumchilik leksikasida nav nomlari — terminologik nomlashning alohida turidir. Bu guruh genetik, texnologik va regional belgilarga ko'ra tasniflanadi. Xususan, izlanishlarimizga ko'ra husayni – yirik donli, serhosil meva; Rizamat – urug'siz, shirin; kishmish – quritish uchun yaroqli; xurmo uzum – mazasi xurmo ta'miga o'xshash; toyfi – yirik guldasta kabi bir qator xususiyatlarini o'zida birlashtirib, bu guruh o'zbek tilida **antroponim asosida hosil bo'lgan nomlar** (masalan, Rizamat) yoki **xususiyat asosida nomlanganlar** (kishmish — quriydi) orqali shakllangan.

ITALY

ITALY

5. Joy va vositalarni bildiruvchi terminlar. Bu guruh uzum yetishtirish muhiti, joylashuvi va vositalarini anglatadi: Uzumzor – toklar ekilgan yer, ko'chatxona – ko'chat yetishtiriladigan joy, iliqxona – iliq tutuvchi yopiq joy, tok ustuni – tokni bog'lab o'stirish uchun tirgak. Ayni terminlar joy bildiruvchi leksik birliklar bo'lib, ko'pincha yuqorida keltirganimizdek –xona, –zor, –lik affixlari bilan hosil qilingan murakkab so'zlar hisoblanadi.

6. Kasallik va shu bilan bog'liq muammolarni bildiruvchi terminlar. Bunda uzum parvarishi jarayonida yuzaga keladigan salbiy holatlarning terminologik nomlanishini kuzatishimiz mumkin: Chirish – uzum yoki tok tanasining yomonlashuvi, qurt bosish – zararkunanda tufayli meva zararlanishi, yondiruv – quyosh ta'siri bilan barg kuyishi zararlanishi, qora dog' – barglarda yoki mevada paydo bo'ladigan kasallik belgisi. Bu guruhga xos leksik birliklar semantik jihatdan "zarar", "buzilish", "xastalik" komponentlariga ega.

Yuqorida tahlilga olingan guruhlar uzumchilik leksik-semantik maydonini shakllantiradi, har biri o'zaro semantik aloqada bo'lib, til tizimida giperonim-giponim, antonimiya, sinonimiya kabi munosabatlarda namoyon bo'ladi.

Qolaversa, dialektologik jihatdan soha terminlar tahlili hududiy leksik farqlanishlarni o'rganishga imkon beradi: Uzum leksemasining viloyatlarda turlicha nomlanishi (Toshkent, Farg'ona, Samarqand atroflarida uzum, Buxoroda angur); tok atamasining Farg'onada boshqa viloyatlardan farqli tayam deb nomlanishi; novda esa Toshkentda chugur, Buxoroda shox, Farg'onada esa chigiriq nomlari bilan atalishi kuzatiladi va bu kabi ko'plab uzumchilik sohasi leksikasi ikkilamchi nomlanish motivatsiyasini ham yuzaga chiqaradi.

Umuman olganda, izlanishlarimiz shuni ko'rsatadiki, uzumchilik – qishloq xo'jaligining muhim va qadimiy tarmoqlaridan biri bo'lib, u nafaqat iqtisodiy, balki madaniy, lingvistik va ilmiy jihatdan ham alohida ahamiyatga ega. Ushbu sohada qo'llaniladigan terminlar nafaqat meva yetishtirish texnologiyasi bilan bog'liq ilmiy tushunchalarni ifodalaydi, balki xalqning qadimiy bilimlari, an'analari va tajribasini ham o'zida aks ettiradi. Uzumchilik terminlarini o'rganish – bu bir vaqtning o'zida tilshunoslik, agronomiya, etnolingvistika, madaniyatshunoslik va tarjima nazariyasini o'zaro bog'lovchi ko'p tarmoqli ilmiy faoliyatdir. Har bir soha tilining asosini tashkil etuvchi terminlar – ularning aniqligi, izchilligi va moslashuvchanligi tufayli ilmiy-texnik taraqqiyotning muhim vositasiga aylanadi. Zamonaviy davrda uzumchilik sohasi uchun terminlarni chuqur o'rganish quyidagi sabablarga ko'ra zarur va dolzarbdir:

– ilmiy-texnik rivojlanish: uzumchilikda qo'llanilayotgan yangi texnologiyalar, ishlov berish usullari va kasalliklar bilan kurashish metodlarini ifodalovchi yangicha terminlar tizimli ravishda ishlab chiqilishi kerak;

– milliy terminologiyani boyitish: O'zbek tilining ilmiy-texnik sohalarda nufuzi va qo'llanilish doirasini kengaytirish uchun uzumchilik terminlarining o'zbekcha muqobillarini ishlab chiqish zarur;

– til madaniyatini saqlash va rivojlantirish: sohaviy terminlar xalqona ifodalarni, tarixiy terminlarni, og'zaki xalq bilimlarini saqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi;

– tarjima va xalqaro ilmiy hamkorlik: uzumchilik atamalarining ingliz, rus, turk tillaridagi mos terminlar bilan qiyosiy tahlili va tarjimasi xalqaro aloqalarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, uzumchilik terminlarini o'rganish orqali nafaqat til tizimidagi o'ziga xosliklar aniqlanadi, balki xalqimizning dehqonchilik madaniyati, tabiat bilan bo'lgan munosabatlari ham til vositasida ilmiy asosda yoritiladi. Demak, bu sohani chuqur o'rganish ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish sohalari o'rtasidagi ko'priq vazifasini o'tashi bilan ham beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Doniyorov R. (1977). O'zbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari. O'zbekiston : Fan.
2. G'ulomov A. (1949). O'zbek tilida so'z yasash yo'llari haqida. Toshkent: O'zFAN.
3. Hojiyev A. (1985). Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. Toshkent: O'qituvchi.
4. Yusupov S. (2005). O'zbek tilida termin yaratish usullari. Toshkent: Fan.
5. Rajabov I. (2006). O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent: O'qituvchi.
6. Tojiyev M. (2020). Tilshunoslikka kirish va terminshunoslik asoslari. Toshkent: Universitet.
7. Zaynutdinov A. (2017). O'zbek terminshunosligi: muammo va yechimlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
8. Ширинова Е.Т. (2020). Ўзбек тили банк терминологияси. Тошкент, Фил.фан.бўйича фалсафа фан.док.(PhD) дисс...

